

О.С. Гейда
кандидат історичних наук
Чернігівський державний педагогічний
університет ім. Т.Г. Шевченка

МИТРОПОЛИТ БЕЗ МИТРОПОЛІЇ: СПРОБА ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 90-х рр. XVII ст.

Історія Київської митрополії XVII ст. до сьогодні привертає увагу дослідників насиченістю подій та їхнім впливом на подальший розвиток православ'я в Україні. З відновленням православної церковної ієрархії на українських землях у першій половині XVII ст. церква реформується, поновлює свою соборність і соборноправність, відіграє важливу роль у становленні української державності за часів козаччини та у Гетьманській Україні. Але процес політичного підпорядкування, який почався майже відразу після підписання Переяславсько-Московської угоди 1654 р., невідворотно призвів до підпорядкування церковного. Укладення 1657 р. Гадяцької угоди роз'єднало Українську Православну Церкву на право- та лівобережну частини. Підписання 1686 р. "Вічного миру" між Московським царством та Річчю Посполитою остаточно закріпило перепідпорядкування Київської митрополії Московському патріарху, внаслідок чого були знівельовані особливості внутрішнього розвитку церкви та анульовані привілеї українського духовенства.

Втрата Українською Православною Церквою самоврядування й обрядової ідентичності, переведення поза межі України освіченого українського духовенства, висока ротація кадрів – все це турбувало світську владу, бо стало початком позбавлення нації її традиційних інститутів. Гетьман Іван Мазепа (1687–1709), що добре усвідомлював наслідки такої небезпеки і за часи правління якого українська церква переживала вирішальний період у відносинах з сусідніми церквами, робить спроби відновити її самостійність.

Гетьман підтримував добрі стосунки з вищим духовенством, звільняв монастирі від податків "оборонними універсалами", виділяв землі в церковне землеволодіння. З ініціативи й коштом І. Мазепа було збудовано низку величних храмів у Києві, Батурині, Чернігові та інших містах України. Відроджується ідея Києва як "другого Єрусалиму", духовної столиці Сходу, яка була покликана протистояти базовій доктрині московських царів "Москва – третій Рим" [6, 200]. Основною

метою церковної політики гетьмана, на думку багатьох дослідників, стала справа виведення української церкви з підпорядкування Московського патріарху, а також збереження за українським духовенством провідного місця у церковному і культурному житті, впливу на розподіл церковних посад, підтримка реформ [11, 148]. Зробити це можна було шляхом налагодження контактів з вищими ієрархами православного Сходу, обґрунтування не канонічності переходу Київської митрополії під зверхність Московського патріарха, проведення виборів нового митрополита, що беззаперечно підтримав би курс гетьмана на відновлення незалежної церкви.

Саме такими цілями пояснюється активізація зносин з Православними церквами Сходу. І. Мазепа надає істотну підтримку Константинопольському, Олександрійському, Антіохійському, Єрусалимському патріархам, жертвує великі кошти (50 тис. зол. і 30 тис. дукатів) на відновлення Великої Лаври преподобного Сави в Єрусалімі, дарує золоту чашу, лампаду, срібний вівтар для храму Гробу Господнього, видає у 1708 р. в м. Алеппо своїм коштом Євангеліє арабською мовою [10, 69]. Крім того, добре обізнаний у європейській політиці, маючи досвід дипломатичних стосунків з Туреччиною, Кримським ханством, гетьман визначає пріоритетними відносини з православними румунськими князівствами — Молдовою та Волохією, а також Сербським патріархом.

Стосовно усунення від влади митрополита Гедеона Святополка-Четвертинського, як не канонічно висвяченого на церковному соборі без участі єпископату, гетьман робив кроки, покликані скомпрометувати особу митрополита в очах вищої світської та церковної влади Московського царства. І. Мазепа писав до Москви: “Гедеон людина зловна та мстива і від нього можна чекати всяких підступів” [9, 19]. У 1690 р. Гедеон Четвертинський помер, а на його місце за активної підтримки І. Мазепа було обрано Варлаама Ясинського (1690–1707).

В рамках реалізації планів гетьмана можна розглядати і красномовний, але мало висвітлений в історіографії епізод призначення до гетьманської столиці Батурина особливого намісника київського митрополита. Метою висвячення окремого ієрарха високого рівня, на думку автора, було прагнення гетьмана І. Мазепа за сприятливих умов змінити залежний стан Української Православної Церкви, повернувши їй втрачену самостійність, зміцнити автономний статус самої Гетьманщини та забезпечити підтримку в середовищі патріотично налаштованого українського духовенства.

Перший крок у цьому напрямку був зроблений 1690 р., коли територію Київської митрополії було розширено завдяки переведенню у її

підпорядкування частини сусідньої Чернігівської єпархії у складі трьох протопопій – Батуринської, Глухівської та Конотопської.

Наступним кроком стала висвята “по предложению митрополита Киевского Варлаама Ясинского, в Батурин при церкви св. Живоначальной Троицы особого протоиерея – наместника митрополита Киевского – первого по киевском протопопе, чести ради гетьманской, яко же и киевский первый, чести ради столицы первобытной самодержавцев российских” [5, 336]. Факт перебування у Батурині при дворі гетьмана Івана Мазепи митрополита на ім'я Никодим підтверджено у нарисі з історії Батуринського Крупицького Миколаївського монастиря, укладеного відомим дослідником церковної історії чернігівським архієпископом Філаретом (Гумілевським). “В 1692 г. митрополит Варлаам, уважая подвизавшегося над описанием угодников Божьих, предлагал гетману: “дабы в столичном гетманском граде Батурине был особый протопоп, также дабы в монастыре Батуринском был архимандрит” [12, 26-27]. Наведена цитата дає можливість стверджувати, по-перше, що висвітлення митрополичого пов'язується з відмовою від виконання цих функцій Дмитром Тупталом, ігуменом Крупицького Батуринського Миколаївського монастиря (1682–1683, 1686–1692) через обітницю написання Четїй Міней. По-друге, висвячення намісника відбувалося за згодою митрополита Київського Варлаама Ясинського. По-третє, осідком намісника був побудований коштом І. Мазепи у центрі Батурина Троїцький собор. Паралельно з цими заходами Батуринський Крупицький монастир отримував статус архімадрії з приписанням до нього Глухівського Петро-Павлівського, Максаківського Свято-Преображенського та Новомлинського Успенського дівочого монастирів Чернігівської єпархії [2, 11].

Цікаві факти наводить Амвросій Орнатський – автор ґрунтовної багатотомної праці “Истории российской иерархии”, яка свого часу була упорядкована на оригінальних джерелах, цілеспрямовано вилучених наприкінці XVIII ст. з ризниць українських монастирів та церков і сконцентрованих в архіві Синоду [1, VI]. У списку єпископів українських читаємо запис: “Никодим, грек, митрополит бывший около 1693 г., именовался Украинским-Батуринским” [1, 250].

Факт заснування у Батурині єпископської кафедри знаходить також підтвердження у “Генеральному слідстві про маєтності Чернігівського полку 1729–1730 рр.” В описі про власників с. Великого Устя та слободи Бутища Сосницької сотні є дані про те, що “оное село ...належало ...епископам батуринским Почеци, а по нем епископу Никодиму, и оние епископи, один по другом владели тем селом, як при

гетьманстве Поповичевом*, так и при Мазепином до смерти своей, по гетьманство Скоропадского**...” та далі “...слободы Бутицу жители сказкою показали, что при гетманстве Мазепы козак сотни вольнской Яким Бедный запруживал на реке Убеди греблю и, не могучи сам оной запрудить, просил о помощи епископа Никодима, который в монастыру Макошинском Никольском начальствовал и по уговору с ним, запрудивши греблю и устроивши мельницу, владели пополам...” [3, 126, 131].

Додаткові відомості про митрополита Никодима зберігає запис на звороті титульного аркуша мінеї службової за лютий місяць 1690 р., що зберігається у Фондах Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського: “сия книга глаголемая месяц февраль преосвященного Никодима митрополита Призринского*** куплена ценою талларей три: року 1694 марта 17” [8, 89-90]. Інформацію розширює запис на титульному аркуші мінеї 1678 р. видання, яка належала Макошинському Свято-Миколаївському монастирю – “Никодим митрополит”, на звороті титульного аркуша: “сию книгу глаголемую Миняя общая юже мне святыи архимандрит Михаил Лежайский**** на благословение даровал року 1699 месяца генваря 29”, на звороті 70 аркуша “Никодим митрополит Сербския земли Призринский” [8, 124-125].

Таким чином, на основі аналізу поданих вище джерел, які частково проливають світло на загадкову особу митрополита Никодима, можна зробити деякі узагальнення. За часів гетьманування Івана Мазепи у 1692–1693 рр. було утворено Батуринську єпархію у складі Конотопської, Глухівської і Батуринської протопопій та висвячено для управління нею епископа Никодима. Останній був, скоріш за все, ієрархом Сербської Православної Церкви, яка з 1557 по 1766 рр. була автокефальною та управлялася Печським патріархом [4, 503-504]. Сербське вище духовництво користувалося значним впливом на населення Сербії, а також брало активну участь у політичних подіях та міждержавних конфліктах у регіоні [7, 197]. Ця думка знаходить підтвердження і в І. Огієнка, який зазначав, що у гетьмана І. Мазепи на дипломатичній службі був архієрей (болгарський чи сербський), що втратив свою єпархію. Він виконував різні церковно-політичні доручення: вів у 1707 р. таємні переговори з польським королем С. Лещинським, а в

* Гетьманування Івана Самойловича (1672–1687).

** Гетьманування Івана Скоропадського (1708–1722).

*** Ймовірно, назва єпархії Сербської Православної Церкви.

**** Михайло Лежайский – архимандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря.

1708 р. — зі шведським Карлом XII [10, 85]. Зазначимо, що у джерелах стосовно титулу Никодима існує декілька версій: єпископ, намісник київського митрополита, митрополит. Це можна пояснити тим, що, задля підвищення представництва єпископа Никодима в очах Східних патріархів та закордонних володарів, йому було надано титул митрополита, хоча Батури́нська єпархія не мала у підпорядкуванні інших єпархій, а Никодим був лише титулярним митрополитом без митрополії. Наскільки важливою була церковно-політична діяльність митрополита Никодима — сказати важко. Вже у 1696 р. Никодим згадується у документах як ігумен Макошинського Миколаївського монастиря.

Примітки

1. *Амвросий Орнатский*. История российской иерархии. — Ч. 1. — М., 1807.
2. *Белюсович Л.* Николаевский Крупицкий Батури́нский монастырь. — Чернигов, 1859.
3. *Василенко Н.П.* Генеральное следствие о маестностях Черниговского полка 1729—1730 гг. — Чернигов, 1908.
4. *Вселенське православ'я: суть, історія, сучасний стан.* — К., 2004.
5. *Историко-статистическое описание Черниговской епархии.* — Т. 6. — Чернигов, 1874.
6. *Ісіченко І.* Історія Христової Церкви в Україні. — Харків, 2003.
7. *Історія Центральної-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За ред. Л. Зашкільняка.* — Львів, 2001.
8. *Кириличні стародруки Чернігівського історичного музею. Каталог / С.О. Половникова, І.М. Ситий. Під. ред. О.Б. Коваленко.* — К., 1998.
9. *Костомаров Н.* Мазепа и мазепинцы: историческая монография. — СПб., 1885.
10. *Огієнко І.* Розп'ятий Мазепа / Упоряд., автор передмови і коментарів М. Тимошик. — К., 2003.
11. *Оглоблін О.* Гетьман Іван Мазепа та його доба. — Нью-Йорк, К., Львів, Париж, Торонто, 2001.
12. *Филарет (Гумилевский).* Крупицкий монастырь святого Николая. — Чернигов, 1862.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекτονіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Крайня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онїпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008